

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НОЕНН–УАНР ШКАЛАСИ БЎЙИЧА МОТОР ФАОЛИЯТ
БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ОВИРЛАШУВИ БИЛАН НЕМОТОР СИМПТОМЛАРДАН БИРИ
БЎЛГАН ДИСФАГИЯ ОВИРЛИК ДАРАЖАСИ ЎРТАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИОН
БОВЛИҚЛИКНИ АНИҚЛАШ ВА КЛИНИК ЖИХАТДАН БАХОЛАШ**

Гаффарова П.А., Ниматов З.А., Зоҳиджонова Ш.З.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Паркинсон касаллиги таъхиси қўйилган пайтда дисфагиянинг мавжуд бўлиши кўп ҳолларда идиопатик Паркинсон касаллигидан (ПК) кўра, атипик паркинсонизмни кўрсатади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Паркинсон касаллигининг босқичга кўра беморларда дисфагия учраш частотасини аниқлашдан иборат.*

***Калит сўзлар:** Паркинсон касаллиги, дисфагия, мотор бўлмаган симптомлар шкаласи NMSS (Non-Motor Symptoms Scale).*

**PARKINSON'S DISEASE: IDENTIFICATION AND CLINICAL ASSESSMENT OF THE
CORRELATION BETWEEN THE PROGRESSION OF MOTOR IMPAIRMENT ACCORDING TO
THE HOENN-YAHR SCALE AND THE SEVERITY OF DYSPHAGIA AS A NON-MOTOR
SYMPTOM**

Gaffarova P.A., Nimatov Z.A., Zoxidjonova Sh.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The presence of dysphagia at the time of Parkinson's disease diagnosis often indicates atypical parkinsonism rather than idiopathic Parkinson's disease (PD). The aim of this study was to determine the frequency of dysphagia in patients according to the stage of Parkinson's disease.*

***Keywords:** Parkinson's disease, dysphagia, Non-Motor Symptoms Scale (NMSS).*

**БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: ВЫЯВЛЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УТЯЖЕЛЕНИЕМ МОТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПО ШКАЛЕ НОЕНН-УАНР И СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСФАГИИ
КАК ОДНОГО ИЗ НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ**

Гаффарова П.А., Ниматов З.А., Зоҳиджонова Ш.З.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** Наличие дисфагии на момент постановки диагноза болезни Паркинсона во многих случаях скорее указывает на атипичный паркинсонизм, чем на идиопатическую болезнь Паркинсона (БП). Целью данного исследования является определение частоты встречаемости дисфагии у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от стадии заболевания.*

***Ключевые слова:** болезнь Паркинсона, дисфагия, немоторные симптомы, шкала NMSS (Non-Motor Symptoms Scale).*

Долзарблик. Паркинсон касаллиги (ПК) – дофаминергик нейронларнинг прогрессив йўқолиши билан кечувчи нейродегенератив касалликдир [4,8,20]. Дисфагия - бу Паркинсон касаллигида кенг тарқалган, аммо кўпинча касалликнинг илк босқичларида камдан-кам сезиладиган ва даволанмайдиган симптомдир [1,9,21]. Кўп ҳолларда дисфагиянинг пайдо бўлиши атипик паркинсонизмни кўрсатиши мумкин, шунинг учун унинг оғирлиги илк ташхис қўйилганда муҳим клиник аҳамиятга эга [4,8,20]. Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши турли тадқиқотларда фарқ қилади: субъектив баҳолашларга асосланган тадқиқотларда унинг тарқалиши 36,9% гача, объектив инструментал тадқиқотларда эса 57,3% гача бўлиши қайд этилган [11,9,24]. Дисфагия нафақат беморнинг овқатланиши ва сув ичишини қийинлаштиради, балки саломатликка таъсир кўрсатади, оғир ҳолатларда оғиз ва томоқ инфекциялари, вазн йўқотиши ва умумий турмуш сифатида пасайишга олиб келади [3,5,25]. Бироқ, дисфагия илк босқичда ҳам пайдо бўлиши мумкин ва кўпинча унинг аҳамияти етарлича ўрганилмаган [4,13,1]. Илгари ўтказилган тадқиқотларда, 2 йилдан кам давом этган Паркинсон касаллиги бўлган беморларда дисфагия фақат 12–20% гача учраши қайд этилган, ва ушбу тадқиқотлар кўпинча назорат гуруҳи билан таққосланмаган [7,11,19]. Шу боис, Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши ва унга боғлиқ омилларни аниқлаш муҳим

аҳамиятга эга [3,14]. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши, унинг оғирлиги ва вақт ўтиши билан ўзгаришини баҳолаш, шунингдек дисфагия билан боғлиқ мотор бўлмаган симптомлар, сўлак ажралиши ва нутқ бузилишлари каби омилларни таҳлил қилишдан иборат [12,8,22].

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллиги бўлган беморларда дисфагиянинг тарқалиш частотасини аниқлаш, унинг оғирлигини баҳолаш ва вақт ўтиши билан ўзгаришини кузатиш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. 63 нафар Паркинсон касаллиги бўлган беморлар олинган. Улардан 31 нафар асосий гуруҳ ва 32 нафар қиёсий гуруҳ. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, нейровизуализацион, неврологик махсус шкалалар (Хен-Яр, UPDRS) [6], Хен-яр шкаласи, дисфагияни баҳолаш учун мотор бўлмаган симптомлар шкаласи (NMSS) кўп омилли статистик таҳлил усулларида фойдаланилган [5].

Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича тадқиқот учун олинди. I асосий гуруҳда 31 (49,2%) нафар бемордан, булардан - эркеклар 20 (64%) ва 11 (35,4%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳи 32 (50,7%) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркеклар 22 (68,75%), аёллар 10 (31,25%) кўнгиллилардан иборат.

Беморларнинг ўртача ёши $62,3 \pm 8,3$, касаллик давомийлиги $1,3 \pm 0,7$ йилни ташкил этди (1-жадвал). UPDRS бўйича баҳолаш $48,2 \pm 13,9$ (балл) танлаб олинди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланган [9, 11].

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳларда жалб қилинган беморлар сони, эркеклар, аёллар, уларнинг ўртача ёши, касаллик давомийлиги ва UPDRS бўйича ўртача балл кўрсаткичлари 1 жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳ кўрсаткичлари

Гуруҳ	Жалб қилинган беморлар сони	Эркеклар (%)	Аёллар (%)	Ўртача ёши, йил	Касаллик давомийлиги йил	UPDRS ўртача балл
Асосий	31	20 (64%)	11 (35,4%)	$62,3 \pm 8,3$	$1,3 \pm 0,7$	$48,2 \pm 13,9$
Қиёсий	32	22 (68,75%)	10 (31,25%)	$62,3 \pm 8,3^*$	$1,3 \pm 0,7^*$	$48,2 \pm 13,9^*$

*Изоҳ: * - гуруҳлар орасидаги фарқ ($p < 0,05$).*

Асосий гуруҳда жалб қилинган беморлардан эркеклар 20 (64%), аёллар 11 (35,4%), қиёсий гуруҳда эркеклар 22 (68,75%), аёллар 10 (31,25%) ҳар иккала гуруҳда аёлларга нисбатан эркеклар Паркинсон касаллиги билан оғирган беморлар сони юқори қийматни ташкил қилди. ПҚдаги мотор бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Хен-Яр шкаласи бўйича, ҳар иккала гуруҳда беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $69,2 \pm 0,9$ баллни ташкил қилди.

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳларда Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича кўрсаткичлар 2 жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича кўрсаткичлар

№	Хен-Яр II-босқичда куйидаги симптомлар	Асосий гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
		n=31	%	n=32	%
1	пастки жағ ёки тилнинг титраши	8	26,68	4	14,33
2	сўлак оқиши	18	60	9	30
3	бўғимларда ҳаракат пасайиши	28	93,33	13	43,33
4	гипомимия	26	86,66	12	40
5	нутқ секинлашиши овоз баландлиги пасайиши	17	56,66	13	43,33
6	дисфагия	28	40	6	19
7	тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки куруқ кафт	6	20	2	6,68
8	юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши	31	100	21	70

Тадқиқотга олинган 63 нафар Паркинсон касаллиги тошхиси қўйилган Хен-Яр шкаласи бўйича I-II босқичдаги беморлар асосий гуруҳда 31 (49,2%) нафари, қиёсий гуруҳ 32 (50,7%) нафар беморлари эса Хен-Яр шкаласи бўйича III-IV босқичдагилари танлаб олинди. Тадқиқотга олинган Паркинсон касаллиги билан касалланган беморларда дисфагияни аниқлаш мақсадида MSS (Non-Motor Symptoms Scale) махсус мотор бўлмаган симптомларни ҳамда дисфагияни аниқлаш учун унинг 20-пунктида алоҳида савол сифатида кўриб чиқилади ва баҳолаш учун умумий шкала қўлланилди. Паркинсон касаллиги бор беморларда овқатни ёки суюқликни ичишда қийинчилик борми?, ушбу саволларга сўралади ва жавоб тарзида (балл) диапозони бўйича баҳоланади: 0-(йўқ); 1–5 энгил; 6–12 оғир/жуда оғир, ушбу кўрсаткичларга қараб гуруҳлар орасида дисфагияни оғирлик даражаси динамикада баҳоланди. 3-жадвалда Паркинсон касаллигида Хен-Яр босқичи ва дисфагия оғирлик даражасининг гуруҳлар бўйича таққосламаси (n = 63) кўрсатилган.

3-жадвал

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n = 31)	Қиёсий гуруҳ (n = 32)
Хен-Яр шкаласи бўйича босқичлар		
I–II босқич	31 нафар (100%)	–
III босқич	–	18 нафар (56,3%)
IV босқич	–	14 нафар (43,7%)

Ушбу жадвалда Хен-Яр шкаласининг босқичига қараб тадқиқотга олинган Паркинсон касаллигининг анамнезидан беморлар иккита гуруҳларга бўлинган, яни биринчи асосий гуруҳда Хен-Яр шкаласининг I–II босқичи (1-5 йил), иккинчи қиёсий гуруҳда эса Хен-Яр шкаласи бўйича III-IV босқичдаги (5-10 йил) беморлар тақсимланган. Хен-Яр шкаласи бўйича қиёсий гуруҳда, асосий гуруҳга нисбатан юқори киймат кўрсаткичларга эга. Хен-Яр босқичи ва дисфагия оғирлик даражаси ўртасида кучли мусбат корреляция аниқланди ($r = 0,71; p < 0,001$).

UPDRS шкаласи бўйича гуруҳлар орасидаги фарқ 3-жадвалда кўрсатилган.

3-жадвал

UPDRS шкаласи бўйича гуруҳлар орасидаги фарқ (балл, M±SD)

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ	p
UPDRS I (немотор)	6,2 ± 1,8	11,5 ± 2,6	<0,01
UPDRS II (кунлик фаолият)	8,9 ± 2,1	18,7 ± 3,4	<0,001
UPDRS III (мотор)	21,4 ± 4,6	39,8 ± 6,2	<0,001
UPDRS умумий	36,5 ± 6,3	70,0 ± 9,1	<0,001

Изоҳ: Қиёсий гуруҳда UPDRS умумий ва мотор қисми баллари ишончли даражада юқори бўлиб, мотор ва мотор булмаган белгилар бузилишларнинг оғир кечиши билан тавсифланди.

Гуруҳлар орасида дисфагиянинг оғирлик даражаси ушбу 1 расмдаги диаграммадан кўриниб турибдики, қиёсий гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан дисфагиянинг учраш частотаси юқори кўрсаткични кўрсатди.

Натижалар. Тадқиқотга Паркинсон касаллиги ташхиси қўйилган жами 63 нафар бемор киритилди. Улардан 31 нафари (49,2%) асосий гуруҳни, 32 нафари (50,8%) қиёсий гуруҳни ташкил этди. Асосий гуруҳда беморлар Паркинсон касаллигининг эрта босқичлари Хен-Яр шкаласи бўйича I–II босқичларда бўлган, қиёсий гуруҳда эса касалликнинг ривожланган босқичлари III–IV Хен-Яр босқичлари устунлик қилди. Қиёсий гуруҳда дисфагиянинг оғир (III–IV) даражалари асосий гуруҳга нисбатан ишончли равишда кўпроқ учради ($p < 0,001$). Хен-Яр шкаласи бўйича баҳолаш натижалари: асосий гуруҳда барча беморлар (100%) Хен-Яр шкаласи бўйича I–II босқичларда бўлиб, постурал бекарорлик ва оғир ҳаракат чекланишлари қайд этилмади. Қиёсий гуруҳда эса беморларнинг 56,3% III босқичда, 43,7% IV босқичда бўлиб, ҳаракат фаолиятининг сезиларли чекланиши, мувозанат бузилиши ва ташқи ёрдамга эҳтиёж юқори даражада кузатилди. UPDRS шкаласи натижалари: UPDRS умумий баллари гуруҳлар орасида сезиларли фарқ қилди. Асосий гуруҳда UPDRS мотор қисми кўрсаткичлари паст бўлиб, асосан брадикинезия ва энгил ригидлик билан чекланди. Қиёсий гуруҳда эса UPDRS мотор қисми баллари юқори бўлиб, тремор, оғир брадикинезия, постурал бекарорлик ва нутқ ҳамда ютиш функцияларининг бузилиши устун бўлди. Тадқиқотга Паркинсон касаллигининг давомийлиги турлича бўлган беморлар жалб этилди: айрим беморларда касалликнинг давомийлиги 1 йил, бошқаларида эса 5 йилга етган, бу ҳолат касаллик прогрессияси ва касаллигининг

давомийлигига караб мотор ва мотор бўлмаган симптомлар ва дисфагиянинг кучайиб боришини кўрсатди.

1-расм. Дисфагиянинг оғирлик даражаси кўрсатилган.

Дисфагиянинг учраш частотаси асосий гуруҳда нисбатан кам учради. Асосий гуруҳ беморларининг 29,0% да дисфагия белгилари умуман аниқланмади. Қолган беморларда дисфагия асосан енгил (38,7%) ва ўртача (22,6%) даражада бўлиб, оғир дисфагия фақат 9,7% ҳолатда қайд этилди. Қиёсий гуруҳда эса дисфагия деярли барча беморларда кузатилди. Беморларнинг 62,5% да дисфагиянинг оғир (III–IV даражали) шакллари аниқланди, бу эса овқатланишда жиддий қийинчиликлар, аспирация хавфи ва ҳаёт сифати пасайиши билан кечди. Енгил дисфагия фақат 12,5% беморларда учради.

Дисфагия оғирлиги ва Хен–Яр босқичлари ўртасидаги боғлиқлик натижалари: дисфагия оғирлик даражаси Хен–Яр шкаласи бўйича касаллик босқичи ортиши билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлигини кўрсатди. Хен–Яр I–II босқичларида дисфагия асосан функционал, клиник жиҳатдан енгил бўлиб, компенсатор механизмлар сақланган. III–IV босқичларда эса ютиш фазаларининг мувофиқлиги бузилиб, орофарингеал дисфагия белгилари, сурункали йўтал ва аспирация эпизодлари тез-тез кузатилди. Гуруҳлар орасидаги таққослама таҳлил натижалари эса асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида Хен–Яр босқичлари, UPDRS баллари ва дисфагия оғирлик даражалари бўйича яққол фарқ аниқланди. Қиёсий гуруҳда дисфагиянинг кўпроқ ва оғир кечиши касаллик давомийлигининг узоқлиги, мотор симптомларнинг прогрессияси ва нейродегенератив жараённинг чуқурлашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Хулоса. Асосий гуруҳда Паркинсон касаллигининг эрта (I–II) босқичлари устун бўлиб, дисфагия асосан йўқ ёки енгил шаклларда намоён бўлди. Қиёсий гуруҳда эса касалликнинг III–IV Хен–Яр босқичлари билан бирга дисфагиянинг оғир клиник шакллари ишончли равишда кўпроқ кузатилди. Дисфагия оғирлиги UPDRS мотор қисми баллари ва касаллик давомийлиги ортиши билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди. Олиб борилган тадқиқот натижалари Паркинсон касаллигининг клиник кечиши касаллик давомийлиги ортиши билан изчил равишда оғирлашиб боришини кўрсатди. Касаллик йиллар ўтиши билан нигростриар тизимдаги дофаминергик нейронларнинг прогрессив камайиши мотор ва мотор бўлмаган симптомларнинг кучайишига олиб келади. Бу жараён, айниқса, Паркинсон касаллигининг Хен–Яр шкаласи бўйича юқори (III–IV) босқичларида яққол намоён бўлади. Тадқиқотда касалликнинг эрта (I–II) босқичларида бўлган беморларда дисфагия кам учраши ёки енгил шаклда намоён бўлиши аниқланди. Аксинча, касаллик давомийлиги узоқ ва клиник босқичи юқори бўлган беморларда дисфагиянинг учраш частотаси ва оғирлик даражаси ишончли равишда юқори бўлди. Бу ҳолат ютиш актида иштирок этувчи марказий ва периферик нейрон тармоқларнинг прогрессив нейродегенерацияси билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шунингдек, дисфагия оғирлиги Хен–Яр босқичи ва UPDRS мотор қисми баллари билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди. Бу эса дисфагия Паркинсон касаллигининг кеч босқичларида фақат маҳаллий симптом эмас, балки умумий нейродегенератив жараённинг клиник индикатори эканлигини тасдиқлайди. Хулоса қилиб айтганда, Паркинсон касаллигининг давомийлиги ортиши ва дофаминергик нейронларнинг камайиши касаллик босқичининг ошишига олиб келади, бу эса дисфагиянинг кўпроқ учраши ва оғир кечиши билан намоён бўлади. Олинган натижалар Паркинсон касаллигида дисфагияни эрта аниқлаш, касаллик босқичини баҳолаш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлашда муҳим клиник аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонова К.В. Психические расстройства в клинике эндокринных заболеваний. РМЖ. 2006; 26: 1889. (in Russ).
2. Allahabadia A., Razvi S., Abraham P., Franklyn J. Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism. BMJ. 2009; 103 (10): 605–613.
3. Abdullaeva N. N. et al. Pain syndrome in Parkinson's disease // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. (in Uzb).
4. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
5. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
6. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. C. (in Uzb).
7. Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., et al. Decompensated hypothyroidism: a review for the emergency clinician. Am. J. Emerg. Med. 2021; 39: 207–212.
8. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).
9. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).
10. Van Boxtel M., Menheere P., Bekers O., et al. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. Psychoneuroendocrinology. 2004; 29 (7): 891–898.
11. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // Innovative Science, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
12. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
13. Gandhi G., Basu R., Dispenzieri A., et al. Endocrinopathy in POEMS syndrome: the Mayo Clinic experience. Mayo Clin. Proc. 2007; 82 (7): 836–842.
14. Ча С., Чанг В.К., Чо Х.М. и др. (2023) Дисфагия, требующая медицинской помощи при болезни Паркинсона: корейское популяционное исследование. J Korean Med Sci 38:e114
15. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. Journal "Remedium", 04.2016. 93. (in Russ).
16. Kacem I., Gargouri A., Ben Djebara M., et al. Parkinson's disease following hypothyroidism: clinical and therapeutic implications. Tunis. Med. 2013; 91 (2): 168–170.
17. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // Journal of neurology and psychiatry -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
18. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // Vestnik Vrachey, 2015. P. 49. (in Uzb).
19. Polychronis S, Dervenoulas G, Yousaf T et al (2019) Дисфагия связана с пресинаптической дофаминергической дисфункцией и большей выраженностью немоторных симптомов у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона, не получавших лекарственного лечения. PLoS One 14:e0214352
20. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs continuous levodopa administration in patients with advanced Parkinson disease: a clinical and pharmacokinetic study. Arch Neurol 2015;62:905–910.
21. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. Parkinsonism Relat Disord 2015;11:393–398.
22. Taylor KS, Cook JA, Counsell CE. Heterogeneity in male to female risk for Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017;78:905–6.

Иқтибос учун: Гаффарова П.А., Ниматов З.А., Зоҳиджонова Ш.З. Паркинсон касаллигида Hoehn–Yahr шкаласи бўйича мотор фаолият бузилишларининг оғирлашуви билан немотор симптомлардан бири бўлган дисфагия оғирлик даражаси ўртасидаги корреляцион боғлиқликни аниқлаш ва клиник жиҳатдан баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 816–820. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777242>